

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5511593

No. 4, Anno 2018 – Article 2

Ville e fattorie romane nell'Italia settentrionale: aspetti tipologici e funzionali

Maria Stella Busana

*Dipartimento dei Beni Culturali: archeologia, storia dell'arte, della musica e del cinema
Università degli Studi di Padova*

Claudia Forin

Independent researcher/Phd

Abstract: The text offers a representative framework of Roman villas in northern Italy, on the basis of accidental findings. Once the objective features of the sites were analyzed and identified by their forms and models, it was proceeded into a critical analysis of their functional role, which helped to identify six functional Types. In some cases, it was possible to recognize the adoption of external cultural models, in particular those derived from central Italy. The territory must have been occupied by a widespread hierarchical system of isolated complexes, generally developed since the Augustan age and characterized by a long continuity of frequentation.

Keywords: Roman villas, Northern Italy, Rural settlements and population

ID-ORCID: 0000-0001-8355-8453

RURI. ABITARE LA CAMPAGNA NELL'ITALIA ANTICA

*Atti del Convegno Internazionale
(Todi 26-27 novembre 2016)*

A cura di Gian Luca Grassigli, Benedetta Sciaramenti

 Address: Piazza Capitaniato 7, 35139 Padova, Italia; tel. 049 8274594; (Email: mariastella.busana@unipd.it).

 Address: P.zza A. Moro 22, 35020 Saonara (PD), Italia; tel. 349 8299117; (Email: claudia.forin.1@phd.unipd.it).

1. IL PROGETTO ISIR (INSEDIAMENTO SPARSO NELL'ITALIA ROMANA)

L'esperienza maturata nell'ambito del progetto di censimento e studio delle *domus* della Cisalpina romana, condotta da un'équipe dell'Università di Padova coordinata da Francesca Ghedini¹, e la convinzione che tali lavori forniscano una visione d'insieme estremamente ricca di spunti e un quadro conoscitivo preliminare di grande utilità alla comunità scientifica, da cui sviluppare molteplici approfondimenti, hanno stimolato l'avvio di un'analogo ricerca dedicata, in questo caso, agli insediamenti isolati situati nel territorio².

Primo obiettivo del progetto, denominato ISIR (Insediamento Sparso nell'Italia Romana), è stato dunque la realizzazione di un censimento sistematico e informatizzato di fattorie e ville indagate archeologicamente in Italia settentrionale (nelle regioni moderne di Val d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), databili tra il II sec. a.C. e il V sec. d.C. utilizzando il medesimo *database* elaborato per il censimento delle *domus*, opportunamente adattato, ma in grado di mettere in relazione i due sistemi di dati³. L'indagine ha fatto emergere una grande disomogeneità sia nella tradizione delle ricerche sia nella raccolta e pubblicazione dei dati, particolarmente copiose nel Nord

¹ GHEDINI, ANNIBALETTO 2012, I-III.

² La ricerca è stata condotta da Claudia Forin nell'ambito del Dottorato in Storia, critica e conservazione dei Beni culturali, Università degli Studi di Padova, XXIX ciclo (tutor: M.S. Busana).

³ Il lavoro ha previsto il censimento sistematico dei siti a partire dalla documentazione edita (integrata, quando possibile, dai dati d'archivio) e l'implementazione di un database realizzato tramite il software FileMakerPro. Parallelamente è stata realizzata una piattaforma GIS, finalizzata alla contestualizzazione topografica e all'analisi distributiva dei siti.

Italia centro-orientale, comprendente Lombardia, Veneto e Friuli Venezia-Giulia⁴, mentre nel comparto occidentale gli insediamenti scavati risultano numericamente inferiori, le pubblicazioni risultano frammentarie e mancano sintesi dedicate specificamente all'insediamento extraurbano⁵. Va anche detto che nel primo settore si contano numerosi scavi d'epoca, risalenti ai decenni precedenti al 1970, in linea con la più longeva tradizione di studi, i quali ovviamente restituiscono informazioni lacunose e spesso superficiali, mentre nel secondo sono più numerosi gli scavi recenti, anche se quasi sempre pubblicati finora in maniera preliminare.

A censimento concluso, sono stati selezionati e schedati 203 siti. Come prevedibile, la maggiore densità di rinvenimenti è stata riscontrata nella fascia di territorio pianeggiante (61%), un numero comunque significativo è stato documentato nelle prime propaggini collinari (23%) e in corrispondenza delle valli dei fiumi alpini (3%), seguiti dai siti ubicati sulle coste marittime (6%), lacustri (4%) e lagunari (3%).

Sulla base dei dati oggettivi a disposizione si è quindi cercato di riconoscere le diverse forme assunte dall'insediamento sparso nel territorio, cercando di definire gli svariati fattori messi in gioco: tradizioni locali, modelli culturali esterni (in particolare centroitalici), loro rielaborazioni e adattamenti per esigenze ideologiche e funzionali. Ne sono inoltre indagati gli aspetti economici e produttivi, laddove riconosciuti, prendendo in considerazione il contesto territoriale, gli indicatori di produzione e i materiali rinvenuti. In questa fase ogni categoria di dato ha rappresentato

⁴ SCAGLIARINI CORLAITA 1997, ROFFIA 1997, DE FRANCESCHINI 1998, BUSANA 2002 e alcuni contributi nei volumi che raccolgono gli atti dei convegni *Abitare in Cisalpina* (VERZÀ BASS 2001) e *Vivere in villa* (ORTALLI 2006).

⁵ Tra i rari contributi di carattere generale, si può citare SPAGNOLO GRAZOLI 1998 per il Piemonte.

un tassello utile alla comprensione del singolo sito, ma solo la loro correlazione ha consentito di ottenere una visione abbastanza chiara del ruolo economico e sociale dei contesti. L'analisi degli insediamenti isolati scavati deve purtroppo fare i conti con la disomogeneità delle informazioni, per cui solo per una parte dei siti schedati e analizzati, precisamente 138 su 203, è stato possibile ipotizzare con una certa sicurezza la destinazione funzionale, mentre gli altri rimangono, allo stato attuale delle conoscenze, impossibili da definire.

È evidente che i presupposti e le modalità di questa ricerca non consentono e non intendono definire le caratteristiche del popolamento, dal momento che i siti analizzati costituiscono un campione frutto di rinvenimenti casuali e di scavi raramente sistematici. Ci si propone, piuttosto, di fornire un quadro rappresentativo e, per quanto possibile, statisticamente valido delle tipologie insediative isolate diffuse nel territorio extraurbano dell'Italia settentrionale, a partire dalle evidenze verificate archeologicamente, nella consapevolezza che solo con un approccio globale al territorio, in tutte le sue componenti insediative e nella vitale relazione con i centri urbani di riferimento, sia possibile tentare di comprendere le dinamiche di popolamento nel loro divenire⁶.

M.S.B.

⁶ Tra le categorie insediative nel territorio, va sottolineata la necessità di uno studio complessivo dei cosiddetti agglomerati secondari, finora affrontato solo in modo preliminare (MAGGI, ZACCARIA 1994), e delle stazioni di sosta, oggetto di un recente convegno (BASSO, ZANINI 2016).

2. I TIPI FUNZIONALI: UN QUADRO RAPPRESENTATIVO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI INSEDIAMENTO ISOLATO.

Sulla base delle informazioni disponibili si riconosce, per la prima età imperiale, la presenza sul territorio di almeno sei tipi funzionali principali, distinti tenendo conto di precisi criteri (Fig. 1).

Una prima grande bipartizione, seppure convenzionale, riguarda fattorie e *villae*. La distinzione avviene essenzialmente su scala dimensionale⁷, sia a livello progettuale che economico. La *villa* era una struttura socio-economica progettata e studiata soprattutto per ricavare il maggior reddito possibile attraverso la produzione e la commercializzazione dei suoi prodotti, mentre la fattoria non sembra legata a un'economia di mercato.

Sono state riconosciute 25 tra piccole (Tipo A) e medie fattorie (Tipo B)⁸, distribuite nei settori interni a carattere rurale, soprattutto nelle regioni occidentali e orientali dell'area indagata (Fig. 2.1).

Le fattorie caratterizzate da dimensioni contenute (da 130 a 230 mq) (Tipo A) sono identificabili in 10 contesti (Fig. 3). I casi meglio noti mostrano una generale tendenza ad utilizzare un'architettura modesta, con una minima differenziazione degli spazi interni, appena percepibile grazie alla presenza di focolari e/o apprestamenti per attività lavorative, sempre relazionate alla vita domestica, quindi connesse all'artigianato e alla lavorazione e conservazione dei prodotti, o ad attività agricole. Si conservano per lo più

⁷ I principali caratteri connotanti la villa sono stati considerati la presenza di articolati impianti produttivi e/o di notevoli apparati decorativi e la maggiore complessità planimetrica.

⁸ Dato il carattere sintetico di queste pagine non saranno riportate le sigle identificative dei siti, per le quali si rimanda ad una futura pubblicazione esaustiva dei dati.

le fondazioni realizzate con materiali locali, di facile reperibilità, e poche tracce degli alzati, probabilmente costruiti in materiale deperibile (argilla e legno). Tali fattorie erano verosimilmente inserite in piccole proprietà e dovevano rispondere alle esigenze di sussistenza di un nucleo unifamiliare, che vi risiedeva in modo permanente. Situazioni insediative di questo tipo erano certamente più diffuse nel territorio rispetto ai pochi dati che oggi abbiamo a disposizione, ma le caratteristiche costruttive, l'assenza di materiali di pregio e, talvolta, la breve frequentazione, probabilmente ne hanno compromesso la riconoscibilità. Inoltre, è possibile che alcune ville vengano costruite sul sito di precedenti fattorie, cancellandone o sigillandone i resti.

Per altri contesti, meno conosciuti e caratterizzati anch'essi da impianti poco complessi e modalità costruttive essenziali, rimane difficile riconoscere la stabilità o meno della frequentazione: alcuni di essi potevano essere utilizzati sporadicamente o stagionalmente, in relazione alle pratiche agricole, quindi ad una funzione specifica.

Almeno 15 siti sembrano identificabili come fattorie più complesse (Tipo B), associabili a una comunità più numerosa e funzionali alla gestione di una proprietà più estesa (Fig. 4). Tali contesti si distinguono, rispetto alle piccole fattorie, sulla base delle dimensioni del nucleo principale (da 350 a 480 mq), talvolta dotato di annessi, e per la presenza di materiali costruttivi e mobili che sembrano riflettere un maggior impegno economico e progettuale; sono inoltre attestate tracce di attività domestiche e artigianali, svolte all'interno di ambienti specifici oppure in corrispondenza delle aree scoperte, talvolta recintate. L'economia interna si basa sulla lavorazione e sulla conservazione dei prodotti agricoli o derivati dall'allevamento, come

dimostra la presenza di vani di stoccaggio e di spazi per l'alloggio di animali e sembra rivolta soprattutto alla sussistenza degli abitanti della fattoria o, in alcuni casi, alla produzione di un *surplus* probabilmente destinato al mercato rurale e cittadino. Ad avvalorare tale ipotesi sarebbe la vicinanza di buona parte dei contesti ai centri urbani o alle principali direttrici di traffico stradali o fluviali⁹. Tali proventi dovevano comunque soddisfare le esigenze interne, data la quasi totale assenza di apprezzabili migliorie ai primi impianti, che pure mostrano in genere una lunga frequentazione¹⁰. Sembra dunque che le fattorie di medie dimensioni, nel loro insieme, assolvessero funzioni connesse ad attività agricolo-artigianali, sfruttando però anche le potenzialità di tipo commerciale derivate dalla favorevole ubicazione; questa apertura al mercato, seppure minima, è probabilmente l'elemento chiave che ne favorisce la lunga durata nel tempo.

Ma la tipologia abitativa che più delle altre definisce la struttura del popolamento rurale è indubbiamente la *villa*, intesa come forma complessa di occupazione del territorio extraurbano, progettata con finalità economiche e residenziali, diversamente bilanciate, spesso con un chiaro orientamento al mercato¹¹. La *villa* appare distribuita in tutti gli ambiti

⁹ Sono 8 le fattorie ubicate in prossimità di centri urbani (entro i 15 km). In altri 3 casi le fattorie si trovavano più lontane dai centri ma in prossimità di un percorso stradale o fluviale. In 2 casi i complessi sono invece ubicati in prossimità di presunti agglomerati secondari.

¹⁰ Le realtà insediative identificate nel Tipo B potrebbero rispecchiare l'affermarsi del colonato, di tipo libero o dipendente, dettato da un rapporto di subalternità nei confronti dei locatari. Un fenomeno simile è stato ben riscontrato in ambito cispadano e ipotizzato anche per altri settori della Cisalpina; per la Cispadana, ORTALLI 1996, pp. 10-14; per il Trentino si rimanda a CAVADA 1999, p. 126.

¹¹ È l'autore latino Marco Terenzio Varrone che nel libro III della sua opera *De re rustica* del 37 a.C. riporta l'unica definizione del ruolo economico della *villa* tramandata dalle fonti. Per l'analisi critica della terminologia utilizzata dall'autore si veda CARANDINI 1989, pp. 107-108. Sul testo varroniano si sofferma anche GROS 2001, pp. 265-267.

geografici, dalla fascia collinare a quella costiera, ma soprattutto in pianura (Fig. 2.2).

Le caratteristiche degli insediamenti censiti hanno suggerito di distinguere le ville connotate dalla presenza di settori residenziali e produttivi (Tipo C) o solo residenziali (Tipo D).

Sono 74 i complessi attribuiti complessivamente al Tipo C: essi si distinguono per la presenza di impianti maggiormente articolati e per la netta differenziazione dei settori funzionali, fattori che rendono chiaramente percepibile un ruolo economico più solido rispetto alle fattorie. Ma non tutte le *villae* avevano la stessa dimensione economica: lo stesso Varrone¹² attesta l'esistenza della *villa rustica* e della *villa urbana et rustica*, distinte sulla base dell'ampiezza e del livello decorativo della componente residenziale, ma anche di ulteriori suddivisioni basate sulla specificità degli aspetti produttivi da cui provenivano i maggiori proventi (*agricultura, pastio agrestis, pastio villatica*)¹³. Considerando i complessi meglio documentati, è emersa un'ulteriore distinzione (Tipo C.1 e C.2), basata su aspetti dimensionali e sull'impegno rivolto all'allestimento tecnico e decorativo dei diversi ambiti funzionali.

Le *villae* di Tipo C.1 hanno dimensioni d'ingombro che non superano i 3000 mq, settori produttivi modesti e spazi abitativi mediamente dignitosi, alcuni di notevole pregio¹⁴ (Fig. 5). In generale, tali complessi sembrano fondati su un'economia agricolo-pastorale, organizzata in forme di

¹² Varr. *rust.* III, 2, 10.

¹³ CARANDINI 1989, p. 108.

¹⁴ Sono degni di nota i settori residenziali di alcuni complessi della *Venetia*, nei quali la presenza di apparati decorativi più ricchi rappresenta un esempio dell'investimento dei proventi da parte dei committenti, che frequentemente scelgono di adottare soluzioni tecniche finalizzate a rendere più confortevoli le dimore, come i settori termali e gli impianti di riscaldamento, e di abbellirle con programmi decorativi di un buon livello qualitativo.

autosussistenza produttiva al centro di proprietà fondiarie, in questo caso di una certa ampiezza.

Le *villae* di Tipo C.2 si contraddistinguono per un maggiore impegno costruttivo, con dimensioni che arrivano fino a 7000 mq. Anche le tecniche costruttive appaiono più curate e, inoltre, i settori rustici e produttivi risultano molto sviluppati e occupano superfici maggiori rispetto a quelle destinate all'abitazione. In questi casi la vocazione economica è ben riconoscibile e ampiamente documentata dalla presenza di impianti di produzione vitivinicola, di ampi magazzini/granai e vani di stoccaggio; nel sito di Vicenza-Dal Molin sembra documentata un'importante attività di allevamento di ovini, avvalorata anche dalla posizione del sito lungo i percorsi della transumanza¹⁵ (Fig. 6).

Del tutto particolare è il tratto di territorio nei pressi di Monfalcone, pertinente al territorio di Aquileia corrispondente all'antico *Lacus Timavi*¹⁶, interessato a partire dalla prima età imperiale dal moltiplicarsi di *villae*, molte solamente individuate, tramite le quali venivano sfruttate le risorse del territorio perilagunare¹⁷. I complessi erano infatti strettamente legati al sistema viario e dotati di una fitta rete di porticcioli, che consentivano, con brevi rotte di cabotaggio, di raggiungere gli scali di più ampio respiro commerciale. Data la lacunosità della documentazione, è piuttosto difficile riuscire a tarare il potenziale economico delle proprietà terriere annesse alle strutture abitative. In questo contesto si inserisce, tra le meglio conosciute,

¹⁵ Sul complesso di Vicenza si veda GAMBÀ *et alii* 2012; sull'inserimento del contesto nei percorsi della transumanza GAMBÀ 2012, con bibl.

¹⁶ Per la discussione sui riferimenti delle fonti antiche, Plinio in particolare (Plin. *Nat. hist.* III, 26-30, 151), si rimanda a VEDALDI JASBEZ 1994, che riassume i dati e le problematiche.

¹⁷ Per la ricostruzione dell'antico paesaggio costiero si veda AURIEMMA *et alii* 2008; per gli aspetti del popolamento dell'arco nord-orientale dell'Adriatico cfr. AURIEMMA, DEGRASSI 2012.

la villa di Monfalcone-loc. Punta (GO) (Fig. 7), dotata di ampi spazi residenziali a nord-est e di spazi produttivi a sud-ovest, testimoniati dai resti di una *mola olearia* e da una serie di vasche di incerta funzione. Presso il complesso, a nord-ovest, si rinvennero inoltre i resti lignei di uno scafo¹⁸, a conferma dell'importanza della navigazione e di una vivace portualità che caratterizzava tutta l'area.

È evidente che con il termine *villa* si identificano edifici strutturalmente diversi, alla base dei quali corrispondevano funzioni economiche e realtà sociali altrettanto differenti. Tali edifici possono essere immaginati al centro di medie e grandi proprietà terriere, dove si producevano sia le risorse indispensabili al loro mantenimento sia l'eccedenza destinata al commercio, dal quale derivava il reddito del proprietario.

È proprio nelle *villae* di maggiore impegno planimetrico e architettonico che cogliamo in maniera chiara l'adozione di modelli culturali esterni, in particolare centro-italici.

Emblematico è il caso della villa di Portovenere-Varignano, sul litorale ligure¹⁹: nell'impianto datato alla prima metà del I sec. a.C. si osserva la presenza di un sistema ad atrio canonico senza *fauces*, inserito nel nucleo residenziale destinato al *dominus*, e di una grande corte, le cui dimensioni di oltre 4000 mq rimandano ai vasti peristili/ginnasi delle ville tirreniche e provinciali; per queste ultime gli impianti cisalpini potrebbero rappresentare un tramite nell'esportazione del modello centro-italico. Anche per quanto riguarda gli apprestamenti produttivi, la villa del

¹⁸ Dell'imbarcazione rimaneva la parte inferiore (11 x 3,80 m), costituita da fasciame in abete, madieri in noce e paramezzale in rovere. La barca è del tipo 'a mortase e tenoni', a riprova del suo utilizzo in mare aperto (DEGRASSI, VENTURA 2001).

¹⁹ GERVASINI, LANDI 2002.

Varignano costituisce un caso degno di nota e unico tra le ville dell'Italia settentrionale, dato che conserva i resti di due torchi a leva e a verricello, di tipo catoniano. Si tratta indubbiamente di un caso fortunato, oltre che per lo stato di conservazione dei resti, anche per la posizione di tutto rilievo: la *villa* viene infatti costruita all'interno di un'insenatura ai confini settentrionali di quella che sarà la *Regio VII* nella divisione augustea, nel territorio pertinente alla colonia di *Luna*, fondata già nel 177 a.C.

Sono identificati con il Tipo D 27 complessi per i quali, in considerazione dei dati a disposizione, si ipotizza una funzione prevalentemente di rappresentanza²⁰: essi si collocano, oltre che in ambito collinare, soprattutto sui litorali lacustri e marittimi e in prossimità dei centri urbani, in posizioni privilegiate dal punto di vista paesaggistico. Anche in questo caso si coglie un'ulteriore differenziazione interna di tipo dimensionale e monumentale (Tipi D.1 e D.2).

Queste ville sono caratterizzate da un notevole impegno costruttivo, da scelte architettoniche e decorative di alto livello qualitativo e dalla significativa aderenza ai modelli italici²¹. Le modalità costruttive testimoniano una piena padronanza della tecnica edilizia che consente l'adeguamento delle strutture alla morfologia del terreno tramite *basis villae* e terrazzamenti.

Tra le 'ville di rappresentanza' alcune si differenziano per l'eccezionale livello architettonico e decorativo (Tipo D.2): si tratta dei complessi, ubicati

²⁰ Nella maggior parte dei casi non sono attestati indicatori di produzione, ma solamente alcuni ambienti di servizio, funzionali alla gestione degli spazi abitativi e alla conservazione delle derrate.

²¹ Come si è verificato nei contesti identificati nel Tipo C2, anche nelle ville di rappresentanza è attestato l'impiego di materiali non locali.

sul litorale del lago di Garda, di Sirmione²² e di Toscolano Maderno²³, quest'ultimo attribuito alla famiglia bresciana dei *Nonii Arii*.

Per quanto riguarda l'aspetto funzionale di tali complessi, la definizione di 'ville di rappresentanza' vuole porre l'attenzione sulla vocazione che risulta prevalente. Tuttavia, si è ben consapevoli che la mancanza di settori produttivi potrebbe essere dovuta alla lacunosità della documentazione, soprattutto se teniamo conto che, con il termine *villa*, i Romani intendevano una realtà economica prima che residenziale. Sappiamo infatti da Varrone che almeno nel I sec. a.C., la *villa* era necessariamente legata ad un *fundus*²⁴, a conferma della stretta connessione tra la componente *urbana* e quella *rustica*; ma dallo stesso autore apprendiamo anche che esistevano residenze extraurbane di lusso, definite genericamente *aedificia*, ubicate in posizioni panoramiche, destinate agli *otia* e paragonate dallo stesso autore alle residenze del suburbio di Roma²⁵.

La stessa ambiguità si percepisce per le ville suburbane: tali dimore, ubicate relativamente vicino alla città, offrivano il vantaggio della tranquillità e della *privacy*, ma rappresentavano sicuramente anche degli ottimi investimenti in chiave economica per gli esponenti delle alte classi sociali²⁶.

Per caratteristiche tipologiche e funzionali sembra di poter inserire in questo gruppo (Tipo D) anche quei complessi che subiscono un'importante

²² ROFFIA 2013, pp. 129-135.

²³ ROFFIA 2015; ROFFIA, SIMONOTTI 2015.

²⁴ Varr. *rust.* III, 2, 5: «et cum illa (villa) non sit sine fundo magno et eo polito cultura».

²⁵ Sulla questione, affrontata a partire dai dati raccolti nel territorio laziale, si vedano VENDITTI 2011, p. 12 e DE FRANCESCHINI 2005, p. 330, nota 355.

²⁶ ADAMS 2006, pp. 9-24. La distanza delle residenze dalla città è relativa alla dimensione della città stessa; ad esempio, le ville del suburbio di Roma si trovano in un raggio di 30-40 km dalla città, mentre per le ville del suburbio di Pompei è stata valutata una distanza di 4-5 km.

ristrutturazione in epoca tardoantica. Sebbene l'assetto con il quale si conservano sia cronologicamente ascrivibile ad un periodo successivo a quello finora analizzato, le ville tardoantiche si contraddistinguono infatti, come le altre, per estensione, architettura complessa e apparato decorativo di lusso, il tutto finalizzato ad enfatizzare soprattutto il ruolo rappresentativo e la posizione sociale del proprietario²⁷. Il quadro storico di età tardoantica vede emergere i nuovi centri di riferimento di Milano e Aquileia, che condizionano notevolmente l'assetto del popolamento delle campagne. Nelle ville tardoantiche si colgono a pieno i cambiamenti architettonici di quest'epoca, caratterizzati dall'adozione di nuovi principi progettuali (ville a padiglioni) e di modelli tipologici comuni in tutto l'Impero²⁸.

Un'altra tipologia individuata, il Tipo E, riguarda ancora le *villae*, ma comprende edifici che avevano presumibilmente la duplice valenza di azienda produttiva e di stazione di sosta (Fig. 2.3): si tratta di 8 complessi identificati come *villae-mansiones* nei quali, va precisato, la vocazione produttiva sembra prevalente rispetto a quella itineraria, probabilmente considerata solo secondaria ai fini economici. In tutti i casi, l'elemento che accomuna tali complessi è il fatto di essere costruiti lungo una strada o in stretta connessione con essa, anche se talvolta il rapporto con la viabilità non è facilmente verificabile.

Si è molto discusso²⁹ su quali si possano considerare criteri utili a riconoscere archeologicamente le diverse tipologie di edifici funzionali alla

²⁷ Le ville tardoantiche non sono quasi mai costruite *ex novo* ma vengono completamente trasformate secondo i canoni dell'edilizia residenziale tardoantica (ROMIZZI 2003, p. 74).

²⁸ ROMIZZI 2003, p. 74; ROMIZZI 2006, p. 38; SFAMENI 2006.

²⁹ Il volume *Statio Amoena* (BASSO, ZANINI 2016), recentemente pubblicato, raccoglie gli atti del Convegno internazionale di studi *Statio Amoena: sostare e vivere lungo le strade romane*

sosta lungo le strade e sulla possibilità di trovare una corrispondenza con i diversi termini utilizzati dalle fonti (*mansio, mutatio, statio...*)³⁰. L'analisi delle fonti letterarie si rivela, anche in questo caso, di estrema utilità per comprendere il ruolo che potevano svolgere tali complessi nel tessuto insediativo extraurbano.

Varrone raccomanda di allestire, presso le ville poste in prossimità delle grandi strade, appositi spazi adatti alla ristorazione e al servizio alberghiero, puntando l'attenzione sul potenziale economico di tale attività, considerata a tutti gli effetti complementare, anche se meno redditizia, di quella propriamente agricola³¹. L'abitudine di cercare alloggio nelle residenze private extraurbane è ricordata indirettamente anche da Columella, che raccomanda di non costruire la villa in prossimità di una strada principale (via militare) per non incorrere nel rischio di dover offrire ospitalità a troppi viaggiatori³².

A titolo esemplificativo si consideri la *villa* indagata ad Albisola Superiore (SV), ubicata presso il fiume Sansobbia (Fig. 8); il sito si trovava in prossimità della via *Iulia Augusta* e viene comunemente identificato³³ con la località *Alba Docilia*, indicata senza vignetta nella *Tabula Peutingeriana*.

tra antichità e alto medioevo, tenutosi a Verona nel 2014, in occasione del quale gli studiosi hanno avuto modo di confrontarsi sui più recenti sviluppi delle indagini.

³⁰ CORSI 2000, p. 16. Come osserva la studiosa, la distinzione terminologica tra *mansiones* e *mutationes* viene introdotta in epoca tardo imperiale e rimane difficile da identificare archeologicamente; con il termine *mansiones* gli antichi intendevano i luoghi di sosta molto attrezzati che offrivano alloggio per la notte, mentre con *mutationes* facevano riferimento a stazioni adibite al solo cambio dei cavalli, quindi più semplici dal punto di vista strutturale. Sulla questione si veda anche BASSO 2010, pp. 156-157.

³¹ Varr. *rust.* I, 2, 23: «si ager secundum viam et opportunus viatoribus locus, aedificandae tabernae deversoriae, quae tamen, quamvis sint fructuosae, nihilo magis sunt agriculturae partes».

³² Colum. I, 5-6: «nec paludem quidem vicinam esse oportet aedificiis nec iunctam militarem viam. Haec autem praetereuntium viatorum populationibus et adsiduis devertentium hospitiis infestat rem familiarem».

³³ TINÈ BERTOCCHI 1978.

Purtroppo nella bibliografia relativa allo scavo del complesso non viene mai specificato l'esatto rapporto topografico con la strada romana, la cui conoscenza costituirebbe l'elemento chiave per qualificarlo come stazione di sosta. Per il resto, il complesso presenta tutte le caratteristiche di un'azienda agricola dotata, a sud-ovest, di un settore residenziale e di un impianto termale, a nord e nord-ovest di vani di stoccaggio e di impianti produttivi, organizzati intorno ad un cortile rustico³⁴. Osservando la planimetria emergono alcuni aspetti interessanti, per cui l'interpretazione del sito come *mansio* appare plausibile. Si fa riferimento, in particolare, alla monumentalità dell'impianto termale, datato alla prima età imperiale. Sembrano avvalorare tale ipotesi anche il gran numero di *cubicula* e la presenza di ampi ambienti forse utilizzati per i carri o gli animali, posti in comunicazione con la vastissima corte 'rustica'. Non sappiamo con certezza se i quartieri residenziali fossero destinati ai gestori o allo stesso proprietario; tuttavia, la presenza di apparati decorativi dignitosi, ma non di altissimo livello, rapportati alla monumentalità e alle dimensioni dell'impianto, fanno propendere per la prima ipotesi, implicando quindi che il proprietario risiedesse altrove.

Alla diffusione della *villa* come sistema socio-economico si accompagna la definizione di altre forme isolate di occupazione del territorio, caratterizzate da una funzione, un'organizzazione interna e una distribuzione peculiari, che non sempre riusciamo del tutto a ricostruire.

Con le opportune cautele si identificano con il Tipo F 4 complessi nei quali sembra decisamente predominante la destinazione economica (Fig. 2.4), per

³⁴ BULGARELLI 2001, pp. 743-752.

cui si propone che si trattasse di centri di produzione specializzati³⁵. Essi sono caratterizzati da grandi dimensioni, dotati di minimi spazi abitativi e ubicati in aree strategiche per l'approvvigionamento delle risorse, vicini ai corsi d'acqua, alle vie di transito e non troppo lontani dalla città. Nel caso di Roncade-Ca' Tron (TV)³⁶ (Fig. 9) è ben documentata la pratica dell'allevamento ovino, avvalorata dalle analisi chimiche del terreno, dallo studio dei resti faunistici e dalla presenza di una grande stalla-ovile, oltre che di un settore di servizio, a cui si era associato un piccolo nucleo edilizio con funzione abitativa.

Come prospettiva futura per lo studio di questa tipologia, rimane da comprendere quale fosse il tipo di gestione e fino a che punto tali complessi si possano considerare autonomi o piuttosto inseriti in proprietà più ampie.

Va detto, infine, che alcuni insediamenti interpretati in bibliografia come fattorie o *villae* hanno rivelato caratteri di organizzazione planimetrica e di contesto topografico tali da suggerirei una loro interpretazione come complessi non isolati, ma piuttosto inseriti in nuclei abitativi articolati, benché di natura giuridica non precisabile.

Si porta in questa sede l'esempio del complesso di Sizzano (NO), ad oggi parzialmente edito, caratterizzato da un impianto compatto con cortile centrale, datato al I sec. d.C. e inserito in un tratto di pianura densamente popolato³⁷. Secondo l'ipotesi di G. Spagnolo Garzoli il complesso, nato come *villa*, sarebbe progressivamente stato inglobato nel tessuto connettivo di un

³⁵ Un confronto importante per questa tipologia di complessi, dove si attesta una prevalente destinazione economica, proviene dall'ambito provinciale, in particolare dal territorio costiero della Catalogna, dove sono stati documentati diversi esempi di insediamenti, soprattutto specializzati nella produzione vinicola, dotati di tutte le installazioni impiegate nel processo di vinificazione (REVILLA CALVO 2008, pp. 112-113; REVILLA CALVO 2010, pp. 36-38).

³⁶ BUSANA *et alii* 2012, pp. 135-139 e 152-161.

³⁷ SPAGNOLO GARZOLI 1998, p. 74; SPAGNOLO GARZOLI 2004, p. 100.

agglomerato più ampio, forse inserito nel *pagus* degli Agamini citato da fonti epigrafiche³⁸. Si tratterebbe quindi di un'aggregazione spontanea e non pianificata, probabilmente spinta da necessità economiche, in seguito rafforzata dalla fondazione di una chiesa durante le ultime fasi di frequentazione del sito.

Concludendo, il quadro che deriva dall'analisi dell'edilizia privata extraurbana evidenzia da una parte la complessità della realtà insediativa nel territorio e dall'altra la difficoltà di definire delle vere e proprie 'tipologie insediative', anche se rivolte alla comprensione del ruolo prevalente dei complessi.

Dal punto di vista diacronico, come si osserva nel grafico (Fig. 10), durante la fase di romanizzazione sono documentate sia le prime *villae* che i centri di produzione. Nel corso del I sec. a.C. i resti archeologici ci rivelano una compresenza di fattorie e di *villae* più o meno estese e articolate e di contesti insediativi di rilevanti dimensioni, anche con funzione di rappresentanza. La compresenza dei tipi insediativi avviene naturalmente con una distribuzione territoriale fortemente condizionata dalle dinamiche della romanizzazione, di cui non è possibile discutere in questa sede³⁹. In considerazione dei dati a disposizione, questa situazione sembra protrarsi in costante crescita dalla seconda metà del I sec. a.C. fino a tutto il I sec. d.C. Il picco di attestazioni che si osserva nel 100 d.C. evidenzia il successo del modello della *villa* che è il vero portato della romanizzazione nel territorio. Dal II sec. d.C. si verificano i primi abbandoni dei complessi più

³⁸ Si tratta di un'epigrafe murata nella chiesa parrocchiale di Sizzano e di un cippo confinario con testo incompleto (cfr. SPAGNOLO GARZOLI 1998, p. 74).

³⁹ Amplissima bibliografia sulle fasi storiche della romanizzazione dell'Italia settentrionale si trova in BANDELLI 2007, pp. 15-28. Per un riassunto sul dibattito, con riferimenti bibliografici, si rimanda al volume SCHÖRNER 2005.

impegnativi e di fatto si avvia un'inversione di tendenza progressiva e costante che interessa soprattutto le ville residenziali e produttive, fino agli ultimi abbandoni attestati nel V e VI secolo che portano al graduale spopolamento delle campagne e del territorio.

La comprensione del ruolo dei diversi tipi funzionali rimane il tema chiave per comprendere l'organizzazione del territorio, ma va affrontata con cautela perché si basa su dati materiali estremamente diversificati che raramente riescono a rappresentare nel dettaglio la struttura economica e sociale degli insediamenti. Inoltre, va costantemente ricordato che i contesti non rappresentano delle realtà cristallizzate nel momento in cui vengono costruiti ma, al contrario, vanno conosciuti e interpretati nella loro evoluzione strutturale, funzionale e sociologica: solo così costituiscono strumenti utili per la ricostruzione della struttura socio-economica del territorio.

C.F.

BIBLIOGRAFIA

ADAMS 2006: G.W. Adams, *The suburban villas of Campania and their social function*, Archaeopress, Oxford 2006.

AURIEMMA *et alii* 2008: R. Auriemma, V. Degrassi, P. Donat, D. Gaddi, S. Mauro, F. Oriolo, D. Riccobono, *Terre di mare: paesaggi costieri dal Timavo alla penisola muggesana*, in R. Auriemma *et alii* (a cura di), *Terre di mare. L'archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Trieste 2007)*, s.e., Trieste-Pirano 2008, pp. 75-211.

AURIEMMA, DEGRASSI 2012: R. Auriemma, V. Degrassi, *L'edilizia residenziale lungo l'arco costiero nord-orientale, tra il Lacus Timavi e Grignano*, in J. Bonetto, M. Salvadori (a cura di), *L'architettura privata ad Aquileia in età romana. Atti del Convegno di Studio (Padova 2011)*, Padova University Press, Padova 2012, pp. 511-531.

BANDELLI 2007: G. Bandelli, *Considerazioni storiche sull'urbanizzazione cisalpina di età repubblicana (283-89 a.C.)*, in L. Brecciaroli Taborelli (a cura di), *Forme e tempi dell'urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C.-I secolo d.C.)*. *Atti delle Giornate di Studio (Torino 2006)*, All'Insegna del Giglio, Firenze 2007, pp. 15-28.

BARELLO 2004: F. Barello, *Pianezza, via Druento, Fornace Garrone. Impianto rustico di età romana*, «Quaderni di Archeologia del Piemonte» 20, 2004, pp. 214-215.

BASSO 2010: P. Basso, *Le stazioni di sosta lungo le strade della Cisalpina romana: problemi e prospettive di ricerca*, in M.G. Angeli Bertinelli et alii (a cura di), *Città e territorio. La Liguria e il mondo antico. Atti del IV Incontro Internazionale di Storia Antica (Genova 2009)*, G. Bretschneider, Roma 2010, pp. 155-168.

BASSO, ZANINI 2016: P. Basso, E. Zanini (a cura di), *Statio Amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Archaeopress, Oxford 2016.

BONOMI, VIGONI 2012: S. Bonomi, A. Vigoni, *L'edificio rustico di epoca romana in località Turri di Montegrotto Terme*, in M. Bassani et alii (a cura di), *Aquae Patavinae. Montegrotto Terme e il termalismo in Italia: aggiornamenti e nuove prospettive di valorizzazione. Atti del II Convegno Nazionale (Padova 2011)*, Padova University Press, Padova 2012, pp. 173-185.

BRECCIAROLI TABORELLI 1993: L. Brecciaroli Taborelli, *Rosta, loc. Vernè. Insediamento rurale d'età romana*, «Quaderni di Archeologia del Piemonte» 11, 1993, pp. 283-286.

BREDA 1997: A. Breda, *La villa delle Mansarine di Monzambano (Mantova)*, in E. Roffia (a cura di), *Ville romane sul lago di Garda*, Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Società Editrice Vannini, Brescia 1997, pp. 271-288.

BULGARELLI 2001: F. Bulgarelli, *Albisola Superiore (SV). La villa romana di Alba Docilia: recenti indagini*, in M. Verzà Bass (a cura di), *Abitare in Cisalpina. L'edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana*, Editreg, Trieste 2001, pp. 743-752.

BUSANA 2002: M.S. Busana, *Architetture rurali nella Venetia romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2002.

BUSANA et alii 2012: M.S. Busana et alii, *Agricoltura e allevamento nell'agro orientale di Altinum: il caso di Ca' Tron*, in M.S. Busana, P. Basso (a cura di), *La lana nella Cisalpina romana: economia e società. Atti del Convegno (Padova – Verona 2011)*, Padova University Press, Padova 2012, pp. 127-169.

CARANDINI 1989: A. Carandini, *La villa romana e la piantagione schiavistica*, in *Storia di Roma*, vol. 4. *Caratteri e morfologie*, Einaudi, Torino 1989, pp. 101-200.

CAVADA 1999: E. Cavada, *Mezzocorona / Drei-Cané: un insediamento rustico di età romana nella valle dell'Adige*, in S. Santoro Bianchi (a cura di), *Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina. Atti dell'Incontro di Studi (Forgaria del Friuli 1997)*, Bologna UP, Bologna 1999.

CORSI 2000: C. Corsi, *Le strutture di servizio del Cursus Publicus in Italia: ricerche topografiche ed evidenze archeologiche*, Archaeopress, Oxford 2000.

DE FRANCESCHINI 1998: M. De Franceschini, *Le ville romane della X Regio (Venetia et Histria): catalogo e carta archeologica dell'insediamento romano nel territorio, dall'età repubblicana al tardo impero*, L'Erma di Bretschneider, Roma 1998.

DE FRANCESCHINI 2005: M. De Franceschini, *Ville dell'agro romano*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2005.

DEGRASSI 2008: V. Degrassi, *Le fasi della villa di Ronchi attraverso i dati di scavo*, in F. Maselli Scotti (ed.), *Luoghi di vita rurale. Un percorso che attraversa i secoli*, Comune di Ronchi dei Legionari (GO), Ronchi dei Legionari 2008, pp. 18-39.

DEGRASSI, VENTURA 2001: V. Degrassi, P. Ventura, *Le ville del Lacus Timavi*, in *Tempus edax rerum. Roma e il Timavo. Appunti di ricerca*, s.e., Monfalcone (GO) 2001, pp. 29-61.

GAMBA 2012: M. Gamba, *Il Monte Summano. Un santuario sulle vie della transumanza*, in M.S. Busana, P. Basso (a cura di), *La lana nella Cisalpina romana: economia e società. Atti del Convegno (Padova – Verona 2011)*, Padova University Press, Padova 2012, pp. 89-91.

GAMBA *et alii* 2012: M. Gamba, N. Raimondi, M. Rigoni, *Vicenza, Dal Molin. Indagini sul contesto rustico e l'acquedotto romano (2009-2011)*, «Quaderni di Archeologia del Veneto» XXVIII, 2012, pp. 106-111.

GERVASINI, LANDI 2002: L. Gervasini, S. Landi S., *Portovenere (SP). Zona archeologica del Varignano Vecchio. Indagini archeologiche nel quartiere dei torchi oleari e nella zona residenziale della villa romana*, «RStudLig» LXVII-LXVIII, 2002, pp. 47-189.

GHEDINI, ANNIBALETTO 2012: F. Ghedini, M. Annibaletto (ed.), *Atria longa patescunt Le forme dell'abitare nella Cisalpina romana*, I-III, Quasar, Roma 2012.

GROS 2001: P. Gros, *L'architecture romaine du début du III siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, 2. Maisons, palais, villas et tombeaux*, A&J Picard, Paris 2001.

MAGGI, ZACCARIA 1998: P. Maggi, C. Zaccaria, *Gli studi sugli insediamenti minori alpini in Italia*, in S. Santoro Bianchi (a cura di), *Studio e conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina. Atti dell'Incontro di Studi (Forgaria del Friuli, settembre 1997)*, University Press Bologna, Bologna 1998.

MAGGI, ZACCARIA 1994: P. Maggi, C. Zaccaria, *Considerazioni sugli insediamenti minori di età romana nell'Italia settentrionale*, in J.-P. Petit, M. Mangin (a cura di), *Les Agglomérations secondaires: la Gaule Belgique, les Germanies et l'Occident romain. Actes du colloque de Bliesbruck-Reinheim/Bitche (Moselle, octobre 1992)*, Errance, Paris 1994, pp. 163-180.

ORTALLI 1996: J. Ortalli, *La fine delle ville romane: esperienze locali e problemi generali*, in G.P. Brogiolo (a cura di), *La fine delle ville romane: trasformazione nelle campagne tra tarda antichità e altomedioevo. Atti del 1° Convegno Archeologico del Garda (Gardone Riviera 1995)*, SAP, Mantova 1996, pp. 9-20.

ORTALLI 2006: J. Ortalli (a cura di), *Le qualità delle residenze agresti in età romana, Atti del Convegno 'Vivere in villa' (Ferrara 2003)*, Le Lettere, Firenze 2006.

REVILLA CALVO 2008: V. Revilla Calvo, *La villa y la organización del espacio rural en el litoral central de Cataluña: implantación y evolución de un sistema de poblamiento*, in V. Revilla Calvo et alii (a cura di), *Les vil·les romanes a la Tarraconense. Actes del Simposi (Lleida 2007)*, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Barcelona 2008, pp. 99-123.

REVILLA CALVO 2010: V. Revilla Calvo, *Hábitat rural y territorio en el litoral oriental de Hispania Citerior: perspectivas de análisis*, in J.M. Noguera Celdrán (a cura di), *Poblamiento rural romano en el sureste de Hispania: 15 años después*, Universidad de Murcia, Murcia 2010, pp. 25-70.

ROFFIA 1997: E. Roffia (a cura di), *Ville romane sul lago di Garda*, Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Società Editrice Vannini, Brescia 1997.

ROFFIA 2013: E. Roffia, *Suburbanae aut maritimae sumptuosae villae*, in P. Basso et alii (a cura di), *Storia dell'architettura nel Veneto. L'età romana e tardoantica*, Marsilio, Venezia 2013, pp. 118-135.

ROFFIA 2015: E. Roffia, *Le fasi di vita dell'edificio e la sua analisi*, in E. Roffia (a cura di), *La villa romana dei Nonii Aarii a Toscolano Maderno, ET*, Milano 2015, pp. 261-280.

ROFFIA, SIMONOTTI 2015: E. Roffia, F. Simonotti, *Lo scavo e l'analisi delle strutture*, in E. Roffia (a cura di), *La villa romana dei Nonii Aarii a Toscolano Maderno*, ET, Milano 2015, pp. 47-110.

ROMIZZI 2003: L. Romizzi, *La villa romana in Italia nella tarda antichità: un'analisi strutturale*, «Ostraka» 12, 2003, pp. 7-54.

ROMIZZI 2006: L. Romizzi, *Le ville tardo-antiche in Italia*, in A. Chavarria et alii (a cura di), *Villas tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental*, s.e., Madrid 2006, pp. 37-60.

SCAGLIARINI CORLAITA 1997: D. Scagliarini Corlaita, *Le villae romane nell'Italia Settentrionale*, in E. Roffia (a cura di), *Ville romane sul lago di Garda*, Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Società Editrice Vannini, Brescia 1997, pp. 53-86.

SCHÖRNER 2005: G. Schörner (a cura di), *Romanisierung – Romanisation. Theoretische Modelle und praktische Fallbeispiele*, Archaeopress, Orford 2005.

SFAMENI 2006: C. Sfameni, *Ville residenziali nell'Italia tardoantica*, Edipuglia, Bari 2006.

SPAGNOLO GARZOLI 1998: G. Spagnolo Garzoli, *Il popolamento rurale in età romana*, in L. Mercado (a cura di), *Archeologia in Piemonte, II. L'età romana*, U. Allemandi, Torino 1998, pp. 67-88.

SPAGNOLO GARZOLI 2004: G. Spagnolo Garzoli, *Evoluzione e trasformazione del territorio dalla romanizzazione al tardoantico*, in G. Spagnolo Garzoli et alii (a cura di), *Tra terra e acque. Carta archeologica della provincia di Novara*, s.e., Novara 2004, pp. 75-115.

TINÈ BERTOCCHI 1978: F. Tinè Bertocchi, *Alba Docilia (Albisola)*, in *Restauro in Liguria*, Sagep Editore, Genova 1978, pp. 95-103.

VEDALDI JASBEZ 1994: V. Vedaldi Jasbez, *La Venetia orientale e l'Histria: le fonti letterarie greche e latine fino alla caduta dell'Impero romano d'Occidente*, Quasar, Roma 1994.

VENDITTI 2011: C.P. Venditti, *Le villae del Latium adiectum. Aspetti residenziali delle proprietà rurali*, Ante Quem, Bologna 2011.

VERZÀR BASS 2001: M. Verzàr Bass (a cura di), *Abitare in Cisalpina. L'edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana*, Editreg, Trieste 2001.

	Tipi funzionali	Ubicazione e rapporto con il territorio	Dimensioni	Aspetti planimetrici e architettonici	Specializzazione settori	Apparato decorativo (fisso e mobile) e infrastrutture	Indicatori produzione e impianti prod.	Materiali e tecniche di costruzione	N° Siti
Tipo A	Fattorie piccole	Contesto rurale soprattutto di pianura	Da 130 a 230 mq	Piccolo edificio compatto senza corte interna: TIPO 1	Non ci sono indicatori forti di specializzazione dei settori (vani polifunzionali)	-	-	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile	10
Tipo B	Fattorie medie	Contesto rurale di pianura e collinare	Da >350 a >480 mq	Nuclei distinti, oppure nucleo principale con annessi. TIPO 1-2	Spazi abitativi modesti (piani in battuto, acciottolato); divisione funzionale dei nuclei edificati	Materiali da arredo mobile (fittili o bronzei)	Attività artigianali, anche all'esterno.	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile.	15
Tipo C.1	Villae con settore residenziale e settore produttivo	Contesto rurale di pianura, collinare, lagunare	Da >750 a 3000?	Edificio org. intorno ad un cortile oppure a nuclei distinti, anche su terrazze; con annessi. TIPO 2-3	Settori nettamente differenziati (area scoperta comune)	Pavimenti cementizi o mosaici; vani riscaldati	Impianti produttivi di media entità	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile; contrafforti di rinforzo.	74
Tipo C.2	Villae con settore residenziale e settore produttivo	Contesto rurale di pianura, collinare, costiero	Da >3000 a 7700 mq	Edificio org. intorno ad un cortile o più cortili, anche su terrazze; con annessi. TIPO 3-4-5	Settori nettamente differenziati (anche su corti distinte)	Pavimenti cementizi o mosaici; vani riscaldati e impianti termali. Modelli italici	Settore produttivo molto sviluppato	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile, laterizi e pietra; contrafforti di rinforzo. Materiali non locali.	
Tipo D.1	Ville di rappresentanza	Contesto rurale collinare; suburbano	Da >2700 a 4000 mq	Impianto compatto, su <i>basis villae</i> ; su terrazze. TIPO 3-4	Residenziale, di rappresentanza (pochi vani di servizio)	Marmi; impianti termali; giochi d'acqua. Modelli italici.	Non attestati ma forse presenti	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile, laterizi e pietra; sostruzioni. Materiali non locali.	27
Tipo D.2	Ville di rappresentanza (tra cui le ville tardoantiche)	Contesto costiero e suburbano, (anche rurale)	Fino a 18000 mq	Impianto compatto su <i>basis villae</i> , su terrazze o a sviluppo lineare con prospetto scenografico TIPO 3-4-5 e 6	Residenziale, di rappresentanza (e vani di servizio)	Marmi; impianti termali; giochi d'acqua. Modelli italici	Non attestati ma forse presenti.	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile, laterizi e pietra; sostruzioni. Materiali non locali.	
Tipo E	Villae-mansiones	Contesto rurale o costiero; vicine alle vie di transito	Da > 620 a 7700 mq	Edificio org. intorno ad un cortile o più cortili; sviluppo lineare TIPO 3-4-5	Settori differenziati	Pavimenti cementizi o mosaici; impianti termali	Settore produttivo; ambienti rustici	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile, laterizi e pietra; contrafforti di rinforzo.	8
Tipo F	Centri produttivi con attività economica sviluppata (settore residenziale minimo)	Contesto rurale. Vicino alle vie di transito e ai corsi d'acqua	Area d'ingombro: 4000, 2500 mq	Edifici distinti TIPO 1-2?	Spazi abitativi minimi, prevale lo spazio produttivo	-	Aree di lavoro esterne e edifici specializzati	Uso di materiali locali per le fondazioni; alzati in materiale deperibile; contrafforti di rinforzo.	4

Fig. 1. Tabella dei Tipi funzionali (Elaborata da C. Forin).

Fig. 2. Piante distributive dei siti attribuiti ai diversi tipi funzionali. I quadrati neri rappresentano i principali centri urbani antichi.

1 – Fattorie di Tipo A (cerchio) e B (triangolo); 2 – *Villae* di Tipo C (stella) e D (pentagono); 3 – *Villae-mansiones* di Tipo E (rombo); 4 – Centri di produzione di Tipo F (cerchio) (Elaborazione di C. Forin; i DTM che fanno da sfondo provengono da Google Maps).

Fig. 3. S. Pietro in Cariano, Archi di Castelrotto (VR). I-II sec. d.C.; 2 – Pianezza (TO). Età romana. Planimetrie delle fattorie di Tipo A (Rielaborazione di C. Forin da (1) BUSANA 2002, fig. 140, (2) BARELLO 2004, tav. LVIIa).

Fig. 4. *Rosta (TO)*. I-IV sec. d.C.; 2 – *Roncade, Ca' Tron – sito A (TV)*. I-V sec. d.C.
Planimetrie delle fattorie di Tipo B (Rielaborazione di C. Forin da (1) BRECCIAROLI
TABORELLI 1993, tav. CXV, (2) BUSANA *et alii* 2012, fig. 6).

Fig. 5. 1. Monzambano, loc. Mansarine (MN). Fine I sec. a.C. – V sec. d.C.;
2. Montegrotto Terme, loc. Turri (PD). Seconda metà I sec. a.C. – IV sec. d.C.;
3. Ronchi dei Legionari (GO). III fase: metà I-inizi II sec. d.C. Planimetrie delle villae di Tipo C1 (Rielaborazione di C. Forin da (1) BREDA 1997, (2) BONOMI, VIGONI 2012, fig. 7, (3) DEGRASSI 2008, fig. 5).

Fig. 6. *Vicenza, Dal Molin.* Planimetria del complesso (da GAMBÀ *et alii* 2012, fig. 2).

Fig. 7. *Monfalcone, loc. Collina della Punta (GO). Seconda metà del I sec. a.C.-III sec. d.C. planimetria del complesso (Rielaborazione di C. Forin da DEGRASSI, VENTURA 2001, p. 58).*

Fig. 8. *Albisola Superiore (SV)*. Fine I sec. a.C.-V sec. d.C. Planimetria del complesso (da BULGARELLI 2001, fig. 1).

Fig. 9. Roncade, Ca' Tron - sito M (TV). Fine I sec. a.C./inizi I – IV-V sec. d.C. Planimetria del complesso (da BUSANA *et alii* 2012, fig. 8).

Fig. 10. La continuità di vita dei 138 complessi per i quali è stato possibile definire la tipologia funzionale. Si tratta di 10 piccole fattorie (Tipo A-linea con cerchio vuoto), 15 fattorie medie (Tipo B-linea con triangolo), 74 *villae* (Tipo C-linea con cerchio pieno), 27 ville di rappresentanza (Tipo D-linea con quadrato), 8 *villae-mansiones* (Tipo E-linea con rombo) e 4 centri di produzione (Tipo F-linea con asterisco) (elaborato da C. Forin).